

TA'LIMDA SMART TA'LIM TEXNOLOGIYALARDAN
FOYDALANISH

S.P.Kutliyev

TATU Urganch filiali assistent o'qituvchisi

q.sardor.86@gmail.com

S.D.Maqsudova

TATU Urganch filiali talabasi,

sevinchmaqsudova1@gmail.com

D.Sh.Saidova

TATU Urganch filiali talabasi,

saidovadilafruz11@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quv jarayonida Smart axborot texnologiyalaridan foydalanish muammolari muhokama qilinadi. Hozirgi sharoitda zamonaviy global ta'limning tabiiy tendentsiyasi sifatida Smart ta'lim zarurati mavjud. Smart ta'lim interfaol ta'lim muhitida ta'limning moslashuvchanligi, ta'limni shaxsiylashtirish va moslashtirish va butun dunyo bo'ylab kontentga bepul kirish imkoniyatini yaratadi.

Kalit so'zlar: smart-ta'lim, smart-ta'lim konsepsiyasi, smart-muhit, texnologiya, smart texnologiya, smart-o'quv jarayoni, aqlli jamiyat, zamonaviy ta'lim.

Abstract. This article discusses the problems of using Smart information technologies in the educational process. In the current conditions, there is a need for Smart education as a natural trend of modern global education. Smart learning enables learning flexibility, personalization and customization of learning in an interactive learning environment, and free access to content from around the world.

Key words: smart education, smart education concept, smart environment, technology, smart technology, smart educational process, smart society, modern education.

Hozirgi talabalar ta'limning an'anaviy modelini yaxshi qabul qilmaydilar. Shu munosabat bilan mobillikka, amaliyotga yo'naltirilganlikka, kontentning o'zini to'ldiruvchanligiga, kontentni taqrizlashga ega bo'lgan ta'lim modelini ishlab chiqish zarur. Bunday masalani SMART-ta'lim konsepsiyasi hal qilishga qodir.

Smart ta'limga texnologik innovatsiyalar va Internetdan foydalanish orqali erishiladi, bu esa talabalarga o'rganilayotgan mavzularni ularning murakkabligi va doimiy yangilanishi bo'yicha tizimli va ko'p qirrali ko'rish asosida kasbiy kompetensiyalarga ega bo'lish imkoniyatini beradi. Smart ta'lim ko'p miqdordagi manbalar, multimedaning (audio, video, grafik) maksimal xilma-xilligini, tinglovchilarning talab va ehtiyojlariga tez va oson moslashish imkoniyatini nazarda tutadi. Bu mutlaqo yangi ta'lim muhiti bo'lib, unda ta'lim faoliyati Internetda umumiy standartlar, texnologiyalar va ta'lim muassasalari tarmog'i o'rtasida tuzilgan shartnomalar asosida olib boriladi va umumiy tarkibdan foydalaniladi. Bu turdagi ta'limning o'ziga xos xususiyati - yashash joyidan va moliyaviy ahvolidan qat'i nazar, aholining barcha qatlamlari uchun qulaylik, ya'ni "hamma joyda" ta'lim olish imkoniyatidir.

O'quvchilar uchun smart-muhit har bir o'quvchi uchun individual ta'lim muhiti, amaliy yo'nalish, bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirishda mustaqillik - ijtimoiy muhitga muvaffaqiyatli moslashishga imkon beruvchi barcha omillar; uzluksiz ta'limning smart, fanlararo, talabalarga yo'naltirilgan ta'lim tizimlari (maktab, oliy o'quv yurti, korporativ o'qitish); moslashtirilgan o'quv dasturlari, portfolio, hamkorlikda o'qitish texnologiyalari; ko'p miqdordagi odatiy funktsiyalarni avtomatlashtirish; amaliyotchilarni o'quv jarayoniga jalb qilish kabilar orqali ifodalanishi mumkin.

SMART - (aqlli, aql-idrokli, texnologik) qisqartma so'zini dastlab 1954-yili Avstriyadan chiqqan amerikalik olim, iqtisodchi, publitsist, pedagog, XX asr menejment nazariyachilaridan biri Piter Ferdinand Druker (19.11.1909- 11.11.2005 y.y.) kiritgan. So'ngra 1965-yili Paul J Meyer, 1981-yilda esa George T. Doran o'z ilmiy ishlarida qo'llaganlar.

SMART quyidagi soʻzlarning bosh harflaridan tashkil topgan:

S - specific — aniq. Maqsad maksimal darajada aniq boʻlishi va siz hamda atrofdagilar tomonidan bir xil tushunilishi lozim. SMART texnologiyasi boʻyicha u - Bevosita nima qilinishi kerak? Qachon? Qanday miqdoriy koʻrsatgichlarda? kabi savollarga javob berishni koʻzda tutadi.

M - measurable — oʻlchovli. Siz va maqsadga erishishni topshirgan kishilar, maqsad erishilganligi aniq boʻladigan mezonlarni tushunishlari kerak. SMART texnologiyasi shaxsni, u erishiladigan natijalarda oʻzining foydasini koʻradigan darajada motivatsiya qiladi.

A - achievable, ambitious, agresive, attractive — erishiladigan, taʼsirchan, tajovuzkor, jozibador.

Achievable - erishiladigan. Texnologiyaning bunday mezoni koʻproq yollangan (taklif etilgan, jalb etilgan mutaxassis) xodimlarga toʻgʻri keladi. Mutaxassislarga maqsadni uzatadi, lekin ularning harakatlari egallagan lavozimlari doirasida chegaralangan.

Ambitious - taʼsirchan. SMART texnologiyaning ushbu talqin qilinishi tashkilotning TOPmenejer (ish egasi, yaratuvchisi va mafkuraviy rahbar yoki yollangan menejeri - yollangan malakali boshqaruvchi)lari uchundir. Ular avvalgidek egasining ixtiyori bilan chegaralangan boʻlsalar-da, lekin endi loyiha doirasida fikrlaydilar. Shuning uchun, ularning maqsadlari katta murakablikka egadir, lekin har qalay bu maqsad texnologiya doirasida erishiladigandir.

Aggressive - tajovuzkor. SMART texnologiyasi boʻyicha maqsadga erishilganlikni baholash mezoni tadbirkorlar uchundir. Maqsad, atrofdigilarning fikri boʻyicha sogʻlom maʼno doirasidan chiqib ketganda, egasi natijaga erishish uchun barcha harakatlarni amalga oshiradi.

Attractive - jozibador. Yakuniy natija nafaqat egasiga, balki maqsadlarga erishish uchun topshirilgan barcha shaxs(mutaxassis va xodim)larga ham erishish istiqbollari qamrab olishi kerak. SMART texnologiyasi rahbar yordamchilari tomonidan ham xodimlarni boshqarish va ularga vazifalar qoʻyilishida ham ishlatiladi.

Shu sababali ular maqsadga erishishga shaxsan qiziqishlari uchun yakuniy natijani xodimlarning motivatsiyasiga bog'lash kerak.

R - relevant, resours - muvofiq, resurs.

Relevant - muvofiq, ushbu vaziyatga mos. Demak tanlagan maqsad, ushbu vaziyatga mos bo'lishi lozim. U Sizning vazifangiz qo'shilib ketmasligi va boshqa maqsadlar hamda ustivorliklarning muvozanatiga xalaqit qilmasligi lozim.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, SMART texnologiyasining ushbu toifasi (mezoni) ham shaxsni boshqarish bilan aloqador.

Resource - resurs. SMART texnologiyasi hozirda Sizda mavjud bo'lgan resurslar (shaxs, mablag', vaqt)ni haqqoniy baholashga imkoniyat beradi. Ta'limdagi xususiy xatolardan biri - bir kishiga turli yo'nalishdagi masalalarni topshirish, ya'ni turli mutaxassislar jamoasi o'rniga barcha yo'nalishlardagi ishlarni bir kishi olib borishidir.

T - time bound - vaqt bo'yicha chegaralar. SMART texnologiya ixtiyoriy vaqt bo'yicha maqsadni chegaralash sharti bilan qo'yiladi. Siz maqsadni bajarilish vaqtini aniq qo'yishingiz yoki aniq bir davrga bog'lashingiz mumkin. Shuni yodda tutish lozimki: Muddatsiz maqsad bajarilmaydi!

Smart maqsadlarni qo'yishda inson ularni qimmatliligini, ahamiyatliligini va zarurligini sezishi lozim. Smart maqsadlarni to'g'ri qo'yish texnologiyasi qo'yilgan maqsadlarni dolzarbligini, unga erishish usullarini, erishilgan natijalarni o'lchash mumkinligini va aniqlilikni hisobga olishni talab etadi. Ahamiyatli maqsadni qo'yishda "Qo'yilgan maqsadni yechish maqsadga erishishda qanday foyda keltiradi?" degan savol yordam beradi.

Smart o'rab turgan atrof-muhitdagi o'zgarishlarga obyekt yoki jarayonni bir onda moslashtirishga imkoniyat beradigan xususiyat sifatida, zamonaviy ijtimoiy rivojlanishda, ayniqsa, ta'limda eng talabli bo'lmoqda. Smart-ta'limning yangi konsepsiyasining shakllanishi, ta'lim tizmida yangi iqtisodiy va ijtimoiy samaralarga erishish va yangi samaradorlik olishga imkoniyat beradigan axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining yutuqlariga asoslanadi. Smartta'lim

paradigmasini asta-sekinlik bilan shakllanishini doimiy ravishda smart-ta'lim va smart-o'qitish mazusidagi anjumanlarni o'tishi tasdiqlamoqda.

Ta'lim - ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan va inson, oila, jamiyat va davlat manfaatlarida amalga oshiriladigan yagona maqsadga yo'naltirilgan tarbiya va ta'lim jarayonidir, shuningdek insonning intellektual, ma'naviy, axloqiy, ijodiy, jismoniy va (yoki) kasbiy rivojlanishi uchun, uning ta'lim ehtiyojlari va qiziqishlariga javob beradigan ma'lum bir miqdor va murakkablikning erishiladigan bilimlari, ko'nikmalari, qobiliyatlari, qadriyatlari, faoliyat tajribalari va kompetensiyalari yig'indisidir.

Shuni qayd etish lozimki, ta'lim - bu inson, oila, jamiyat va davlat manfaatlari yo'lida amalga oshiriladigan jarayondir. So'nggi yillarda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdagi, axborot kommunikatsiya texnologiyalarining turli sohalarga keng tarqalishi, shu munosabat bilan hamma joyga - inson, oila va jamiyatning o'ziga xosligi o'zgarmoqda. Shunday qilib, smart mulk, iqtisodiyot, ishlab chiqarish texnologiyalari va ilm-fandagi o'zgarishlarni hisobga olgan holda, individual va jamiyatning talab va ehtiyojlariga mos keladigan ta'limni rivojlantirish uchun zarurdir.

Smart - ta'lim (education) - mohiyat jihatdan yangi ta'lim muhitidir; butun jahon bilimlarni foydalanish va passiv kontentdan faol kontentga o'tish uchun o'qituvchi, mutaxassis va talabalarning kuchlarini, ya'ni ta'lim faoliyatini birlashtirishdir.

Smart-ta'lim - umumiy standart, texnologiyalar va o'quv yurtining tarmog'i va professoro'qituvchilar tarkibi orasidagi kelishuvlar negizida internetda ta'lim faoliyatini tashkil etishdan iboratdir.

Smart-o'quv jarayoni - innovatsiyalar va internetdan foydalanish asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonidir; u tizimli ko'p o'lchovli ko'rish va ko'p aspektlilik va yangilanishining uzluksizligini e'tiborga olgan holda predmetlarni o'rganish asosida kasbiy kompetensiyalar egallashga imkoniyat beradi.

Smart ta'limning asosiy tamoyillari sifatida quyidagilarni olish mumkin.

1. Ta'lim muammolarini hal qilish uchun ta'lim dasturida tegishli ma'lumotlardan foydalanish. Ta'limda axborot oqimining tezligi va hajmlari hamda har qanday kasbiy

faoliyatda jadal sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Talabalarni amaliy mashg'ulotlarni o'tishga, haqiqiy vaqt sharoitida ishlashga tayyorlash uchun namunalar va modellardan foydalanmasdan mavjud o'quv materiallarini haqiqiy vaqtda uzatilayotgan materiallar bilan to'ldirish lozim.

2. Talabalarning o'zini - o'zi anglash, ilmiy tadqiqot, loyihalash ishlarini tashkil etishda foydalanish. Ushbu tamoyil kasbiy masalalarni yechish uchun ijodiy izlanishga, mustaqil axborot va tadqiqot faoliyatiga tayyor bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash asosidir.

3. Taqsimlangan o'quv muhitida o'quv jarayonini amalga oshirish. O'quv muhitini universitet hududi yoki masofali o'qitish tizimi chegaralari bilan cheklanmaydi. O'quv jarayoni uzluksiz bo'lishi kerak, jumladan, kasbiy faoliyat vositalaridan foydalanib, kasbiy muhitda o'qitishni o'ziga olishi kerak.

4. Talabalarning kasbiy jamoa bilan o'zaro aloqasi. Kasbiy muhit nafaqat mutaxassislarni tayyorlash uchun mijozlar, balki o'quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylanmoqda. AKT talabalarga kasbiy jamoalar ishida ishtirok etish bo'yicha yangi imkoniyatlar yaratib beradi va mutaxassislardan tomonidan muammolarni hal etishni kuzatishga imkoniyatlar beradi.

5. Ta'lim egiluvchan traektoriyalari, ta'limni yakkaLashtirish. Ta'lim tizimiga ishlayotgan fuqarolarni jalb etish, kasbiy faoliyat turlarini tez-tez almashish, texnologiyalarni jadal rivojlanishi hisobiga ta'lim sohasi sezilarli darajada kengaymoqda. Universitetlarga kelayotgan talabalar, odatda o'zlarining ta'limdagi ehtiyojlarini yaxshi anglaydilar va ifodalaydilar.

6. Oliy ta'lim muassasasining vazifasi - talabaning ehtiyojlari va imkoniyatlariga mos holda ta'lim xizmatlarini ta'minlashdan iboratdir.

Ta'lim faoliyatining xilma-xilligi talabalarni ta'lim dasturlari va kurslariga o'qitish, o'quv jarayonida asbob-uskunalaridan foydalanish, ularning salomatliklariga, moddiy va ijtimoiy sharoitlarga mos ravishda imkoniyatlarni taqdim etishni talab qiladi.

Smart ta'lim - bu yangi ta'lim tizimining asosini tashkil etadigan shunday ta'lim paradigmasi bo'lib, u smart axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali ta'lim jarayonini mos ravishda amalga oshirishni ko'zda tutadi. Smart ta'lim paradigmasini amalga oshirilishi o'zgaruvchan ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik muhit bilan egiluvchan va moslanuvchan ta'sir o'tkazish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va kompetentlikni olish uchun o'qitish va ta'lim jarayonini shakllantirishga qaratilganligini belgilash maqsadga muvofiqdir. Ushbu komponentalarga aqlli ta'lim o'lchovlari deb nom berilgan. Aqlli ta'lim o'lchovlari qatoriga: texnologik, tashkiliy, pedagogik kabi uchta o'lchovni kiritish mumkin.

Shakllanayotgan smart - ta'lim tizimi o'zining universalligi bilan:

- kunduzgi tizimda - talabalarning mustaqil ishlarini sifatli va samarali tashkil etishda;

- masofali o'qitishda - ishlayotgan talabalarga bilim berishda;

- mutaxassislarning malakalarini oshirishda;

- aholining umumiy norasmiy ta'lim tizimida muvaffaqiyatli foydalanilishi mumkin.

-

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sardor Pulatovich Kutliyev, Oysuluv Matyaqubiva. Masofaviy ta'limda hamkorlikda o'qitish texnologisini qo'llash. International scientific conference "INFORMATION TECHNOLOGIES, NETWORKS AND TELECOMMUNICATIONS" ITN&T-2021. 2021/5/26, 303-306

2. Sardor Pulatovich Kutliyev. Smart ta'lim texnologiyalarini hozirgi ta'lim jarayonlaridagi o'rni. International scientific conference "INFORMATION TECHNOLOGIES, NETWORKS AND TELECOMMUNICATIONS" ITN&T-2022. 2022/4/30, 641-644

3. Raxmonov, X. T. (2018). SUBSTANTIATING THE PARAMETERS OF CLOUDS-DESTRUCTING BODY OF THE INTEGRATED ASSEMBLY. Scientific-technical journal, 1(2), 127-130.

4. Ибрагимова, М., Усмонова, М., & Юсуфходжаева, Ф. (2022). This article discusses the idea that preparing students for work at the current stage of education is one of the most important issues in the education and upbringing of the younger generation. *Texnologik ta'limni innovatsion tashkil etish. Общество и инновации*, 3(5/S), 153-157.
5. MUBINAKHON, I., & ANASKHON, I. M. The Importance of Using the Ict to Increase the Efficiency of Education. *JournalNX*, 7(1), 106-108.
6. Coombs Ph. H., Manzoor A. *Attacking Rural Poverty: How Non-Formal Education can Help*. Baltimore. Johns Hopkins University Press, 1974